

CERTIFICADO

Certificamos que o artigo intitulado
Desenvolvimento de um biossensor óptico a partir da ressonância de
plasma de superfície para detecção de proteína C reativa

de autoria de

Laíse Resende, João Marcos Maduro, Ana Graci Maduro e Adriano Andrade

ficou em 1º lugar na apresentação oral de artigos do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizada
no 24 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

CERTIFICADO

Certificamos que o artigo intitulado
Proposta de Ferramenta Para Treinamento Em Análise de Mamografias

de autoria de
Rodolfo Ribeiro, Rianne Venâncio e Ana Claudia Patrocínio

ficou em 2º lugar na apresentação oral de artigos do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizada no 24 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

CERTIFICADO

Certificamos que o artigo intitulado
Potenciais corticais relacionados à aprendizagem motora

de autoria de
Maristella Silva, Dhainner Macedo, Mariana Melo e Alcimar Soares

ficou em 3º lugar na apresentação oral de artigos do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizada no 24 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

